

ПУТИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

Сарвар Ислахи,

Президент международной общественной организации Türk Eli

Аннотация. В статье рассматриваются пути развития национального самосознания в процессе воспитания и обучения нового поколения. Автор подчеркивает необходимость сохранения и переосмысления тюркской идентичности через восстановление исторической памяти, культурных ценностей и философских основ тюркского мира. Особое внимание уделено вопросам взаимоотношения тюркской культуры с исламской и западной цивилизациями, необходимости формирования самостоятельной тюркской системы образования и мышления. Отмечается важность перехода от копирования чужих моделей к развитию собственной культурно-образовательной парадигмы, основанной на национальных традициях и духовных ценностях.

Ключевые слова: тюркская идентичность, национальное самосознание, образование, культура, исламская цивилизация, западная цивилизация, саморазвитие, философия тюркского мира.

Abstract. The article explores the development paths of national self-awareness through education and upbringing of the younger generation. The author emphasizes the importance of preserving and reinterpreting Turkic identity by reviving historical memory, cultural values, and the philosophical foundations of the Turkic world. Special attention is given to the relationship between Turkic culture and both Islamic and Western civilizations, as well as the need to establish an independent Turkic educational and intellectual system. The paper calls for a shift from imitation of foreign models to self-development based on national traditions and spiritual values, ensuring the unity and cultural integrity of the Turkic nations.

Keywords: Turkic identity, national self-awareness, education, culture, Islamic civilization, Western civilization, self-development, Turkic philosophy.

Сегодня на новое поколение интеллектуалов и ученых ложится большая ответственность за развитие национального самосознания.

Невозможно сохранить тюркскую мыслительную систему без истории и культуры народа.

Чтобы развивать и сохранить тюркскую идентичность, нам необходимо обратить внимание на следующее:

1. Тюркская история должна быть переоценена с точки зрения тюркской культуры, должна быть написана общая история, которая должна преподаваться как обязательный курс в школах и в высших учебных заведениях. Нельзя поддаваться влиянию искаженных историй зарубежных исследователей, нужно опираться только на свои первоисточники.

2. Тюркская цивилизация является основной альтернативой западной цивилизации, поэтому ее нужно рассматривать как ядро мировой мыслительной системы.

3. Тюркская система обучения и воспитания имеет не меньшую ценность, чем система обучения и воспитания Запада и Востока, в частности Индии, арабов и других народов.

К сожалению, до сих пор нам не удалось систематизировать тюркскую философию, равно, как и тюркскую культуру.

4. Существует острая необходимость в изучении общих и частных аспектов тюркской мысли об атеизме и исламе, так как высказываются мысли о том, что тюркскость и ислам, противоположны друг другу, и то, что религия ислама препятствует развитию тюркскости.

5. В последние столетия тюркская культура стала рассматриваться, скорее, как часть исламской цивилизации, поэтому тюркская цивилизация не смогла адекватно раскрыть свои особенности в понимании исламской цивилизации средневековья. Тюркский народ, принявший ислам в средние века, приравнивал свою национальную культуру к своим верованиям и трактовал все свои достижения как часть исламской цивилизации.

Поскольку с момента первоначального влияния ислама, тюрки назвали себя «мусульманами», не придавая значения национальности, которая составляет титул нашей благородной национальности.

Вера нации в любую религию не требует уничтожения ее прошлого или существующей цивилизации, а лишь добавляет ей новый смысл. В этом плане ислам принимается как религиозное убеждение, но это убеждение превратило тюрков в полуарабов в рамках исламской морали, и полувосточников в развитии технологий.

Тюркский мир принял ислам, но основывался на национальной культуре.

Проблемой было то, что тюркский мир оставаясь под влиянием исламской цивилизации, тяготел к западной цивилизации.

В западной цивилизации для тюркского мира была привлекательна толерантность и либерализм, тогда как исламская цивилизация была привлекательной с точки зрения духовных ценностей» морали, консерватизма и духовности. Тюрки искали выход в примирении исламской и христианской цивилизации.

Необходимо определить, в какой степени и в каких случаях были заимствованы и освоены иностранные ценности в тюркской культуре.

В воспитании и обучении нового поколения, необходимо обратить особое внимание на то, что существование одной этнической группы людей с одной и той же историей и культурой - являются одной национальностью, в данном случае нет национального меньшинства.

Язык и литература, история и культура одного из тюркских народов являются историей, культурой, языком и литературой всех тюркских народов.

Необходимо воспитать новое поколение, интегрированное в языковое, культурное и образовательное пространство тюркского мира, изменить образ мышления нового поколения и научить думать по-новому.

Нужно перейти от модели копирования к модели саморазвития.

В воспитании нового поколения необходимо сохранение ценностей народа, который служит гарантом самосохранения и объединения, создавая единую культуру и развитие в соответствии с требованием новой политической и общественной жизни народа.

Литература:

1. Гасанов, А. Г. *Тюркская цивилизация: истоки, развитие, современность*. — Баку: Элм, 2014. — 256 с.
2. Ниязметов, Ш. Н. *Философия тюркского мира и национальное самосознание*. — Ташкент: Академнашр, 2018. — 312 с.
3. Ислахи, С. *Türk Eli ve milli kimlik meseleleri*. — Анкара: Türk Ocakları Yay., 2021. — 184 с.
4. Ходжаев, Б. Х. *Культурная идентичность и духовные ценности народов Центральной Азии*. — Ташкент: Фан, 2017. — 278 с.
5. Бахтияров, Р. И. *Тюркская мыслительная система: традиции и новаторство*. — Алматы: Қазақ университеті, 2019. — 230 с.
6. Kafesoğlu, İ. *Türk Milli Kültürü*. — İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2018. — 415 s.